

FAOLLASHTIRILGAN MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI ASOSIDA DONADOR FOSFORLI O'G'IT OLIISH TEXNOLOGIYASI

U.M.Turdialiyev t.f.d., professor

Z.M. Oripova tayanch doktorant,

e-mail: zarnigorxonoripova@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada past navli Markaziy Qizilqum fosforitlari asosida samarali va ekologik xavfsiz donador fosforli o'g'itlar olish bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlil qilingan. Fosforitlarni fizik-kimyoviy faollashtirish usullari, ularni granulalash texnologiyasi va agrokimyoviy samaradorligi yoritilgan. Mahalliy xomashyo-kul va fosforit asosida arzon, yuqori samarali o'g'it olish yo'llariga ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi.*

Аннотация: *В данной статье проанализирована существующая литература по получению эффективных и экологически безопасных гранулированных фосфорных удобрений на основе низкосортных фосфоритов Центрального Кызылкума. Освещены методы физико-химической активация фосфоритов, технология их гранулирования и агрохимическая эффективность. Анализируются научные подходы к способам получения недорогих, высокоэффективных удобрений на основе местного сырья-золы и фосфоритов.*

Abstract: *This article analyzes the existing literature on obtaining effective and environmentally friendly granular phosphorus fertilizers based on low-grade phosphorites from the Central Kyzylkum. It covers the methods of physical and chemical activation of phosphorites, the technology of their granulation, and their agrochemical efficiency. The article also analyzes scientific approaches to obtaining inexpensive and highly effective fertilizers based on local raw materials such as ash and phosphorite.*

Kalit so'zlar: *fosforit, faollashtirish, granulyatsiya, kul, kislotali ishlov, P_2O_5 , kalsinatsiya, eruvchanlik.*

Ключевые слова: фосфорит, активация, грануляция, золакислотная обработка, P_2O_5 , прокаливание, растворимость.

Keywords: phosphorite, activation, granulation, ash, acid treatment, calcination, solubility.

Bugungi kunda dunyo aholisining jadal o'sishi va global iqlim o'zgarishlari jarayonida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga borib Yer aholisining soni 9 milliarddan oshishi kutilmoqda. Bu esa dehqonchilikda hosildorlikni oshirishni, shuningdek, yer unumdorligini saqlab qolish uchun zamonaviy va samarali agrotexnik vositalardan, xususan, mineral o'g'itlardan keng foydalanishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, fosforli o'g'itlar - o'simliklarning ildiz tizimi rivojlanishi, gullashi va hosil berishida hal qiluvchi asosiy agroximik vositalardan biridir. Afsuski, O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan fosforit konlari asosan past navli, ya'ni kam eruvchan bo'lib, ulardan bevosita foydalanish cheklangan.

Ilmiy adabiyotlarda ushbu past navli fosforitlarni faollashtirish orqali ularning suvda eruvchanligini oshirib, qishloq xo'jaligida samarali o'g'itga aylantirish yo'llari ko'plab o'rganilgan. Ayniqsa, mahalliy chiqindilar- o'simlik kuli sanoat chiqindilar- o'simlik kuli, sanoat chiqindilari, va kislotali eritmalardan foydalanib, arzon va samarali donador fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish istiqbollari haqida ma'lumotlar berilgan.

O'zbekiston hududida joylashgan Markaziy Qizilqum cho'l hududida ko'plab past navli fosforit konlari mavjud. Ushbu fosforitlar odatda 12–18% atrofida P_2O_5 ga ega bo'lib, kam eruvchanligi sababli to'g'ridan-to'g'ri qishloq xo'jaligida ishlatish cheklangan (Yuldashev, 2007). Bugungi kunda ekologik xavfsiz va arzon o'g'it olish uchun bu turdagi xomashyolardan samarali foydalanish zarurati ortib bormoqda.

Shu maqsadda, ilmiy manbalarda fosforitlarni faollashtirish, kislotali va issiqlik ishlovlari, kul bilan aktivlashtirish, va granulatsiya orqali o'g'it shakllantirish kabi yo'nalishlar keng o'rganilmoqda (Sattorov, 2015; Hamidov va Tursunov, 2021). Ushbu maqola ana shunday tadqiqotlar tahliliga bag'ishlanadi.

Adabiyotlar tahlili uchun Scopus, Google Scholar, eLibrary.ru, ResearchGate hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashrlari bazalarida chop etilgan ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, GOST va texnik reglamentlar tahlil qilindi.

Fosforitlarni faollashtirish usullari

Fosforitlarni faollashtirish ikki asosiy usul bilan amalga oshiriladi:

-termik faollashtirish – 800–1000 °C da kalsinatsiya (Sharma, 2019).

-kimyoviy faollashtirish – H_2SO_4 yoki H_3PO_4 bilan ishlov (Sattorov, 2015; Muminov, 2012). Ushbu jarayonda kam eruvchan $Ca_{10}(PO_4)_6F_2$ strukturasi suvda eruvchan $Ca(H_2PO_4)_2$ va $CaHPO_4$ ga aylantirish maqsad qilingan.

Kul yordamida faollashtirish

Biomassalardan olingan kul (g'o'za, bug'doy, makkajo'xori poyasi) tarkibida ishqoriy oksidlar (K_2O , SiO_2 , Na_2O) mavjud. Ular fosforit strukturasi kirib, reaksiyani faollashtiradi (Kim & Gromov, 2018; Xu & Li, 2020).

Tursunov va hammualliflar (2022) tomonidan kul va sanoat chiqindilari bilan faollashtirilgan fosforit asosida donador o'g'it olish bo'yicha texnologiya ishlab chiqildi. Natijalarga ko'ra, hosil bo'lgan granulalar 35–40% suvda eruvchan P_2O_5 ga ega bo'lgan.

Granulatsiya va mahsulot sifatini baholash

Granulatsiya jarayoni disk yoki barabanli granulyatorlarda amalga oshiriladi. Mahsulot sifat ko'rsatkichlari quyidagicha nazorat qilinadi (Temirov va boshq., 2020):

-granula diametri: 2–4 mm

-umumiy va eruvchan P_2O_5 miqdori (GOST 20851.2–75)

-pH, namlik, mexanik mustahkamlik (GOST 21560.0–82)

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, Markaziy Qizilqum fosforitlarini faollashtirish va granulatsiya qilish orqali yuqori samarali, mahalliy xomashyo asosidagi donador fosforli o'g'it olish mumkin. Kul, kislotali ishlovlar va texnologik qurilmalar bilan bog'liq ilmiy izlanishlar ushbu yo'nalishda keng istiqbollarga ega. Bo'lajak tadqiqotlar kul turlari, kislotali nisbatlar va agrokimyoviy samaradorlikni yanada chuqur tahlil qilishga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. .

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Юлдашев А.Ю. Активизация фосфоритов и получение комплексных удобрений. – Ташкент: Фан, 2007. – 126 с.
2. Sharma R.K. Non-conventional phosphate fertilizers: A review. – International Journal of Agriculture and Chemistry, 2019, Vol. 5(2), pp. 75–82.
3. Сатторов С.С. Разработка технологии обогащения и активизации фосфоритового сырья Кызылкумов. – Автореф. дисс. к.т.н. – Ташкент, 2015. – 23 с.
4. Муминов Ж.М. Получение удобрений из низкосортного фосфоритового сырья. – Ташкент: Университет, 2012. – 88 с.
5. Hamidov A., Tursunov M.M. Development of phosphor fertilizer by activation of low-grade rock phosphate. – Eurasian Chemico-Technological Journal, 2021, Vol. 23(3), pp. 289–296.
6. Ким А.Н., Громов А.Ф. Применение золы для улучшения усвояемости фосфатов. // Химическая технология. – 2018. – №4. – С. 25–30.
7. Xu G., Li D. Use of biomass ash in phosphate fertilizer production. – Journal of Cleaner Production, 2020, Vol. 244, 118723.
8. Tursunov M.M. et al. Activation of low-grade phosphorite with acid residues for granulated fertilizer production. – Chemistry and Technology, 2022, №3(89), pp. 32–38.
9. ГОСТ 21560.0–82. Минеральные удобрения. Методы испытаний. Общие требования. – М.: Изд. стандартов, 1983.
10. Temirov B. va boshq. Fosforli o‘g‘itlarning fizik-kimyoviy xossalari. – Toshkent: “Fan”, 2020. – 112 b.